

SHARQ MUTAFFAKIRLARINING MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA IQTISODIY TARBIIYA BERISHDAGI QARASHLARI

Iboydullayeva Zamira

JDPI, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6626980>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sharq mutaffakirlarining maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga iqtisodiy tarbiya berishdagi qarashlari xaqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, tejamkorlik, ishbilarmonlik, iqtisodiy hisob-kitob, , ilmiy va nazariy,

Inson o'z hayotida iqtisodiyot bilan doimiy munosabatda bo'ladi. Iqtisodiy tarbiya, avvalo, oiladan boshlanadi. Oilada iqtisodiy tarbiya zamirida ham mehnatsevarlikni tarbiyalash yotadi. Bolalar o'z mehnati natijalarini ko'rgandagina o'z imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanayotganini anglab yetadi, mustaqil faoliyat yuritishni o'rganadi, ularda tadbirkorlik va ishbilarmonlik xislatlari tarkib topadi. Oilada yo'lga qo'yiladigan bolalar mehnati hovli va xonalarni tartibli saqlash, kiyim-kechaklarni asrab-avvaylash, uy jihozlarini ta'mirlash, ro'zg'or yumushlariga yordam berish kabilar ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarga oilada ham, ta'lim muassasalarida ham tejamkorlikka rioya qilishga o'rgatish katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar ham iqtisodiy tarbiya bo'yicha boshlang'ich tushuncha berish muhim vazifalardan sanaladi. Bundan mamlakatimizning iqtisodiy va ma'naviy hayoti har tomonlama sog'lom, quvvatli salohiyatga ega bo'ladi. Iqtisodiy tarbiya ham shaxsning barkamol shakllanishining zarur shartidir. Yoshlarni iqtisodiy tarbiyalash pedagogikaning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiga o'tayotgan bir sharoitda va keyingi rivojlanishda ham yoshlarda iqtisodiy tafakkurni shakllantirish muhimdir. Bu sohada hukumatimiz g'amho'rlik ko'rsatmoqda va pedagoglarimiz tadqiqotlar olib borayotganliklarini esdan chiqarmaslik lozim. Binobarin, iqtisodiy tarbiya yosh avlodda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, ularda tejamkorlik, mexnatsevarlik, tashabbuskorlik, iqtisodiy faoliyatni yo'lga quyish to'g'risida fikrlashga o'rgatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy tarbiya berishda Sharq mutaffakirlarining ma'naviy meroslari dasturilamal bo'ladi. Al-Forobiy, al-Buxoriy, al-Beruniy, ibnSino, Ahmad Yassaviy, al-Xorazmiy, al-Farg'oniy, Amir Temur, Yusuf Xos Hojib, Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburlarning ijtimoiy-iqtisodiy faoliyati har tomonlama rivojlangan, barkamol yosh avlodni tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi.

Iqtisodiy tarbiya bolalarda tejamkorlik, ishbilarmonlik, iqtisodiy hisob-kitob qilish qobiliyatini shakllantiradi. Iqtisodiy tarbiya mazmuni Sharq

mutafakkirlari tomonidan muntazam o'rganilib, ilmiy va nazariy jihatdan asoslab kelingan. Bu borada buyuk mutaffakirlarimizdan Al-Xorazmiy matematika fani inson hayotida asosiy o'rin tutishini alohida ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, kishi hisob ilmini bilishi va o'z ishiga puxta bo'lishi zarur. Shunda u o'z natijalarini o'lchovlar orqali aniqlay olishi mumkin. Abu Nasr Forobiy esa "Baxt-saodatga erishuv haqida" asarlarida shunday fikrlarni keltiradilar: "Inson o'z mablag'ini to'g'ri sarflashni bilishi kerak. Pul sarflashda qizg'anchilik qilish xasislikka olib keladi. Pullarni rejasiz ishlatish esa insonni beboshlikka yetaklaydi". Abdulla Avloniyning "Iqtisod deb, pul va mol kabi ne'matlarning qadrini bilmakka aytilur" yana "Hozirgi zamonda maqsadga yetmoq, xalqqa maqbul bo'lmoq uchun ilm va mol lozimdur" kabi qimmatli g'oyalarnitaxsinga sazovordir. Ahmad Yugnakiy "Hibbatul haqoyiq" asarida: "Mol-mulksiz kishi uchun bilim – bitmas-tuganmas mulkdir, kambag'al uchun bilim hisob – xatosiz hisobdir". Bu fikrdan shuni anglash mumkinki, inson o'zining ilmi bilan ijtimoiy hayotga tejamkorlik ko'nikmalarini shakllantiradi va o'z hayotini oqilona tashkil qiladi. Jumladan, uning quyidagi fikrlarini ko'rib chiqaylik: "Amerikaliklar bir dona bug'doy ekib, yigirma qadoq bug'doy olurlar, yevropaliklar o'zimizdan olgan 5 tiyinlik paxtamizni o'zimizga 25 tiyinga soturlar. Ammo biz osiyoliklar, dumba sotib, chandir chaynaymiz: qaymoq berub, non o'rniga kesak tishlaymiz, so'zning qisqasi, hozirgi zamonga muvofiq kishi bo'lmak uchun ilm va ma'rifat ila barobar iqtisod, insof tugamas sa'y harakatlari, bitmas g'ayrat lozimdir" deya aytib o'tadilar.

Ushbu fikrlaridan kelib chiqqan xolda maktabgacha ta'lim tashkilotida maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy tarbiyaga oid boshlang'ich tushunchalar berishda mashg'ulotlarda ushbu allomalarimizning fikrlaridan foydalanishimiz maqsadga muvofiqdir. Biz tarbiyachilar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya haqida boshlang'ich bilimlar berishda mashg'ulotlardan keng foydalanamiz. Iqtisodiy tarbiyaning asosiy maqsadi – yosh avlodga iqtisodiy faoliyat sub'ekti sifatida qaralgan xolda yosh avlodning kelajakdagi xayot faoliyatlarini oshirish va buning uchun iqtisodiy faoliyat tuzilishini o'rganish, undagi o'zining o'rnini xis etish, zamonaviy iqtisodiy xulq-atvor me'yorlarini iqtisodiy madaniyatni egallash, zamonaviy iqtisodiy fikrlashni shakllantirish, mehnat vositalariga va natijalariga tejamkorlik munosabatini tarbiyalashdan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilarga iqtisodiy tarbiya berishda kundalik hayotdagi o'yin, mehnat faoliyatlari jarayoniga oid bo'lgan bilimlar berib borish bolalar ongiga oson singadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisod borasida ijodiy fikr yuritishni shakllantirishda mashg'ulotlardan unumli foydalanish lozim. Iqtisodiy

tarbiyaning asosiy maqsadiga bir qator vazifalarni hal etish natijasida erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, kelajak poydevori bo'lgan ,har jihatdan ma'suliyatli ,ma'naviy yetuk , axloqan pok, jamiyat taraqqiyoti uchun munosib hissa qo'sha oladigan yoshlarni tarbiyash maktabgacha ta'lim tashkiloti oldiga qo'yilgan ulkan vazifa desak mubolag'a bo'lmaydi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar turli xil voqeaband ijroli o'yinlar o'ynash orqali iqtisodiy tarbiyaga oid bo'lgan oddiy tushunchalarni o'zlashtirib oladilar. Bujarayonda iqtisodiy tarbiya tushunchalarini o'zlashtirishlari va foydalanishlari qulay bo'ladi. Shuning uchun tarbiyachi mashg'ulotni dars shaklida emas, balki didaktik o'yin shaklidan foydalanilgan xolda tashkillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika".-T., "Ma'naviyat", 2013,
- 2.SH.Shodmonova. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. fan va texnologiya. -T:, 2008.
3. O.A.Maxmudova va boshqalar."Tanlov o`quv moduli" o`quv uslubiy majmua. Nizomiy nomidagi TDPU xuzuridagi XTXQTMOXM T.2018y.51 bet [1/30bet]